

Binnengekomen boeken

Informatie Economie

R. van Oirsouw, J. Spaanderman en
H. de Vries

Uitgever: Academic Services,
Schoonhoven

Prijs: f 58,-

Handboek Financiële Verslaggeving
1993

Redactie: Coopers & Lybrand Dijker
Van Dien

Uitgever: Kluwer, Deventer

Leerboek Accountantscontrole

Deel 3B

Eindredactie: Prof. Dr. A.B. Frielink
en Prof. H.J. de Heer

Uitgever: Stenfert Kroese

Samenleving en economie in de
twintigste eeuw

Eindredactie: M.M.G. Fase

Uitgever: Stenfert Kroese (ter gele-
genheid van 14e lustrum FEE UvA)

Vervangingsreserve

Dr. R. Russo

Serie Fiscale Monografieën

Uitgever: Kluwer, Deventer

Prijs: f 75,-